

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 347

DOI: 10.5281/zenodo.10611550

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОПУЛЯРНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

ЧЕРНЯКОВА Светлана Александровна,

Московский университет им. С.Ю. Витте (Сергиев Посад, РФ);

Кандидат юридических наук, доцент; e-mail: ChernaykovaS@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы модернизации российского законодательства, регламентирующего внутренний туризм и смежные вопросы. Отмечается, что в современном законодательном массиве не учитывается множество новых видов туризма, что не позволяет эффективно регулировать правоотношения, возникающие в соответствующей области. Видовое разнообразие современного туризма требует адекватного правового регулирования, учитывающего особенности конкретных целей, задач и типов туризма. Отмечается, что одно из немногих направлений внутреннего туризма, которые находятся в фокусе внимания законодателей и чиновников, выступает сельский туризм. Виртуальный туризм, при этом, находится на периферии внимания органов власти, турагентов, туроператоров и самих туристов. В законодательном массиве этот вид туризма также не обозначен. Особую важность для развития внутреннего туризма представляет также полярный туризм, в отношении которого также не разработан нормативно-правовой массив.

Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, законодательство, полярный туризм, агротуризм, кибертуризм

Для цитирования: Чернякова С.А. Законодательные меры повышения популярности внутреннего туризма. // Сервис plus. 2023. Т.17. №4. С.131-138. DOI: 10.5281/zenodo.10611550.

Статья поступила в редакцию: 22.11.2023.

Статья принята к публикации: 27.12.2023.

LEGISLATIVE MEASURES TO INCREASE THE POPULARITY OF DOMESTIC TOURISM

Svetlana A. CHERNYAKOVA,

Vitte Moscow University (Sergiev Posad, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Law, Associate Professor; e-mail: ChernaykovaS@mail.ru

Abstract. The article discusses the issues of modernizing Russian legislation regulating domestic tourism and related issues. Noted. The modern legislative body does not take into account many new types of tourism, which does not allow effectively regulating legal relations that arise in new types of tourism activities. The species diversity of modern tourism requires adequate legal regulation that takes into account the characteristics of specific goals, objectives and types of tourism. It is noted that one of the few areas of domestic tourism that is really in the focus of attention of legislators and officials is rural tourism. At the same time, virtual tourism, as a rule, is on the periphery of the attention of authorities, travel agents, tour operators and tourists themselves. This type of tourism is also not designated in the legislative body. Polar tourism is also of particular importance for the development of domestic tourism, for which a regulatory framework has also not been developed.

Keywords: tourism, internal tourism, legislation, polar tourism, agro tourism, cybertourism

For citation: Chernyakova S.A. (2023). Legislative measures to increase the popularity of domestic tourism. *Service plus*, 17(4), Pp.131-138. DOI: 10.5281/zenodo.10611550. (In Russ.).

Submitted: 2023/11/22.

Accepted: 2023/12/27.

Туризм – одна из наиболее динамичных отраслей народного хозяйства. Как показывает опыт многих стран, туризм может стать одним из важнейших факторов стабилизации и роста национальной экономики, «двигателем» прогресса и сектором, обеспечивающим занятость и благосостояние существенной доли граждан страны. По имеющимся данным, туризм обладает ярко выраженным мультипликативным эффектом: доход, который приносит 1 турист, в 1,2-4 раза превышает средства, израсходованные им на товары и услуги в месте нахождения [10, с. 82].

В данной связи анализ и переосмысление новых форм и принципов организации и регламентации туристической деятельности представляется нам весьма актуальным. Особенно важно изучать туризм с позиции динамики законодательства – т. е. эволюции законов, подзаконных актов и иных нормативных документов, касающихся компетенции и структуры туристических ведомств, форм и методов управленческой деятельности в туризме, а также в смежных областях. По мнению ряда исследователей [10], [8], [4], [5], [13] и др., в текущем виде российское законодательство, регламентирующее туристические практики, не всегда отвечает актуальным требованиям отрасли. Многие из проблем укореняются именно в недостатках законодательного массива.

Следует сказать, что законодательство, регламентирующее туристическую деятельность, сформировалось в России еще в 1990-е гг. Центральным нормативным актом рассматриваемой нами проблемной области выступает Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; кроме того, правоотношения, складывающиеся в туризме, регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «О защите прав потребителей» и иными нормативно-правовыми актами.

Среди нерешенных на сегодняшний день проблем можно отметить следующие: гражданско-правовое регулирование договорных отношений в сфере туризма, в особенности – отсутствие единой позиции о природе услуг, оказываемых турагентом/туроператором и отсутствие законодательной дефиниции понятия «туристский договор»; отсут-

ствие разграничения обязанностей и ответственности туриста, турагента и туроператора; отсутствие правовых норм, обязывающих туристов страховать жизнь и здоровье [8, с. 52]. Кроме того, регламентация туристической деятельности основывается на принципах и механизмах федеративного, централизованного управления, которые, дойдя до местного уровня власти, подвергаются диффузии и не имеют ярко выраженного воздействия. Отсутствуют налаженные схемы взаимодействия между бизнесом, государством и общественностью, а также между различными уровнями власти.

Обсуждаются проблемные аспекты размещения хостелов в многоквартирном доме [1, с. 257]; предпринимаются попытки разграничить паломничество и религиозный туризм [7]; ведутся споры в области перспектив социального туризма – туризма, направленного на незащищенные слои населения [3, с. 165].

В свете отрицательной динамики отечественной туристической отрасли, наблюдаемой за последние два года, а также с учетом прогнозов о сокращении туристических потоков «извне», особую важность приобретают вопросы стимулирования внутреннего туризма – в том числе посредством законодательных инструментов. На сегодняшний день «туристские предпочтения россиян пока не лежат внутри государственных границ» [2, с. 32], и несовершенство законодательства является одной из причин игнорирования российских дестинаций гражданами страны. Налицо необходимость целостного пересмотра парадигмы национальной туристской политики [4, с. 58].

Впервые о смене векторов туристского потока в национальном масштабе на официальном уровне было сказано в распоряжении Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2129-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года». Текст Стратегии содержит указание на важность институционального развития внутреннего туризма, усиления социальной роли туризма. Изменился и подход к пониманию самого термина «туризм»: так, в Законе № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» ту-

ризм определялся лишь в качестве практики временных выездов граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства, тогда как в Стратегии смысловые границы данной категории были существенно расширены: «сложный межотраслевой комплекс, один из приоритетов социально-экономической, эколого-культурной политики государства, ... важнейший фактор обеспечения духовного и экономического единства многонационального народа» [9, с. 28].

Государственная и правовая поддержка крайне важна для внутреннего туризма. Недостаток поддержки и несовершенство законодательства в области внутреннего туризма можно привести к следующим рискам: (1) снижение конкурентоспособности отечественного туристского продукта на внутреннем рынке и для зарубежных туристов; (2) моральное и физическое устаревание инфраструктуры и снижение качества туруслуг; как результат первых двух рисков – (3) резкое снижение туристских потоков, что влечет за собой снижение уровня налоговых отчислений; (4) негативные изменения в структуре занятости, а на территориях, где в туризме задействована существенная доля населения – социальная напряженность [10, с. 83].

Среди наиболее важных мер по популяризации внутреннего туризма можно отметить следующие: (1) трансформационное инновационное развитие туристического сектора; (2) налаживание кооперации между различными институтами в сфере туризма (органы, отвечающие за местный туризм, за региональный туризм, национальный и международный туризм); (3) повышение доступности туристического продукта; (4) защита прав и интересов основных участников процесса воспроизводства и потребления туристического продукта; (5) поддержка инициатив, направленных на повышение узнаваемости и брендинга внутристрановых туристических дестинаций; (6) интеграция туристической деятельности в смежные сферы социально-экономической деятельности [5, с. 193]; (7) обновление соответствующего сегмента законодательного массива. Модернизация законодательства, при этом, является первоочередной задачей, ведь новые законы и положения смогут

сформировать очертания новых систем развития внутреннего туризма.

Совершенствование системы законодательства о туризме как комплексного института административного, гражданского и бюджетного права позволит отрасли функционировать более динамично, в духе инновационного развития и в рамках передовых мировых стратегий.

Ключевым противоречием, которое наблюдается в современном российском законодательстве о туризме, выступает то, что буква закона не отражает все многообразие туристических услуг и видов туризма. В отсутствие четких типологий туристической активности и дефиниций различных видов туризма невозможно раскрыть весь потенциал внутреннего туризма в стране и реализовывать эффективные стратегии по его стимулированию. Многие разновидности, сущностные черты и параметры современного туризма, к сожалению, игнорируются российским законодателем.

Современный туризм являет собой сложную социально-экономическую формацию, для которой характерно колоссальное видовое многообразие. Классифицировать туристические практики можно по критерию направленности туристских потоков, социально-возрастных характеристик туристов, по цели путешествий, по видам транспорта, по источникам финансирования путешествий, по срокам пребывания в туристической дестинации. Практически каждый год возникает новый вид туризма, что обусловлено внедрением цифровых инструментов в рекреационные практики, актуализацией экологических направлений туризма, популяризацией альтернативных духовных и медитативных практик, физического и ментального оздоровления (йога-туры, ретриты, детокс-туры и проч.).

Безусловно, видовое разнообразие современного туризма требует адекватного правового регулирования, учитывающего особенности конкретных целей, задач и типов туризма [11, с. 64]. В связи с вышеизложенным нам представляется важным выделить три основные задачи, стоящие перед законодателем в данной области: во-первых, унифицировать понятийный аппарат в части определения туризма, исключить термин «путеше-

ствие» как синонимичного туризму и изъять некорректную и устаревшую терминологию; во-вторых, представить и законодательно зафиксировать подробную классификацию видов туризма, включая инновационные, описать каждый из типов туризма и достичь единообразия в понимании их особенностей; в-третьих, на основании вышеуказанных терминологических категорий, классификаций и описаний выработать отраслевые сегменты нормативной правовой базы по каждому из выделенных видов туризма. Подобный подход, можно понадеяться, повысит эффективность государственного управления отраслью и позволит направить туристические потоки на дестинации, расположенные внутри страны.

На данный момент Закон об основах туристской деятельности содержит лишь типологию туристских поездок, основанную на критерии постоянной локализации туриста (внутренний туризм – туристические поездки, совершаемые в пределах территории страны лицами, постоянно проживающими в России; выездной туризм – туризм лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации, в другую страну; въездной туризм – туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, не проживающих постоянно в России). Можно предположить, что подобная классификация видов туризма исходит в первую очередь из макроэкономических соображений: параметры налогового резидентства позволяют, к примеру, рассчитывать вклад отрасли в валовый внутренний продукт. Иные классификационные основания не учитываются Законом, либо приводятся в усеченном виде.

Для того, чтобы существенно повлиять на внутристрановые туристические потоки, требуется разработать подробные классификации туризма, основанные на его целях и содержательном наполнении туристической активности. Речь идет о таких видах туризма, как оздоровительный, медицинский, культурно-познавательный, профессиональный и научный, деловой, спортивный, экологический, виртуальный, событийный, агротуризм, круизный, полярный, охотничий и рыболовный. Рассмотрим некоторые из перечисленных видов туризма подробнее.

Агротуризм. Одно из немногих направлений внутреннего туризма, которые действительно

находятся в фокусе внимания законодателей и чиновников, выступает сельский туризм. Уже в 2017 г. на уровне Правительства Российской Федерации прозвучали заявления о необходимости принятия мер по развитию сельского туризма. Принят, кроме того, отдельный Федеральный закон ФЗ № 138 «О развитии сельского хозяйства»; на стадии обсуждения находятся несколько дополнительных нормативно-правовых документов, в которых будут представлены меры и инструменты поддержки развития агротуризма. Можно отметить, помимо прочего, целевую программу «Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий» (2021 г.). Среди прочих мер по развитию сельского туризма программа предусматривала проведение всероссийского конкурса проектов в области сельского туризма.

Некоторые вопросы популяризации внутреннего агротуризма регламентирует Стратегия устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 г. Так, в тексте документа представлены условия и порядок предоставления и распределения субсидий и грантов на развитие сельского туризма. Во исполнение Стратегии принимаются акты на региональном и местном уровнях. Эффективной законодательной мерой являются поправки в Лесной и Земельный кодексы, снимающие ограничения на строительство в лесу на лесных землях объектов рекреационной инфраструктуры. Ростуризм, кроме того, обсуждает инициативы, направленные на легализацию размещения гостевых усадеб для размещения туристов на участках индивидуального жилищного строительства [6, с. 62]. В области агротуризма, безусловно, формируется создается современная законодательная основа, соответствующая передовым мировым практикам [6, с.58].

Кибертуризм. В нашей стране *виртуальный туризм*, как правило, находится на периферии внимания органов власти, турагентов, туроператоров и самих туристов. В законодательном массиве этот вид туризма также не обозначен. Законодатель видит в туризме исключительно «физическое» путешествие. Кибертуризм или виртуальный туризм, в свою очередь, также обладает чертами туристической деятельности и, следовательно,

должен рассматриваться в качестве одного из видов туризма. Кибертуризм можно определить как туристическую деятельность, опосредованную современной компьютерной техникой и коммуникационными сетями, которая позволяет получить максимально реалистичный опыт посещения «желаемой дестинации из числа реально существующих без фактического перемещения в нее» [2, с. 33]. Чертами, отличающими кибертуризм от реального, выступает отсутствие возможности необходимости знакомиться с объектами, находящимися на пути следования, минимизация расходов личных ресурсов (временных и финансовых); инклюзия, отсутствие ограничений для маломобильного населения; возможность посещения регионов и объектов, недоступных в офлайн-путешествии; относительная безопасность. Кибертуризм может и должен стать одним из популярных видов внутреннего туризма – особенно в такой географически протяженной стране, как Россия. Для этого нужно зафиксировать в законодательстве соответствующую категорию, описать ее и на этом базисе принимать отраслевые меры по развитию виртуального туризма. Кроме того, развивать законодательство в области кибертуризма нужно с целью регламентации вопросов защиты интеллектуальной собственности, конфиденциальности данных, обеспечения безопасности виртуальных туристических платформ, лицензирования контента, защиты авторских прав, и предотвращения злоупотреблений виртуальными технологиями.

Полярный туризм. Полярный туризм представляет собой такую разновидность туризма, целью которой является посещение и исследование арктических и субарктических территорий. Подобная туристическая активность проходит в условиях специфических климатических и природных условий, присущих полярным областям. Полярный туризм подразумевает участие туристов в экспедиционных поездках, ориентированных на изучение биоразнообразия, геологических особенностей и климатических процессов. Данный вид туризма также может включать в себя познавательные программы, связанные с исследованием культуры и истории коренных народов, проживающих в этих удаленных областях.

Косвенно вопросы полярного туризма регулируются в принятом в 2020 г. Федеральном Законе «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». Номинально туризм в регионе входит в семантический спектр понятия «предпринимательская деятельность» и, следовательно, подпадает под сферу действия данного нормативного акта. Тем не менее, в Законе нет непосредственного указания на полярный туризм или смежные категории.

Следует отметить такой документ, как Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 г., где постулируется необходимость принятия следующих мер: (1) государственная поддержка в реализации проектов по строительству круизных судов арктического ледового класса; (2) строительство и развитие компонентов туристской инфраструктуры на арктических территориях, (3) формирование туристско-рекреационных кластеров в российской Арктике; (4) стимулирование культурно-познавательного, этнографического и экологического туризма на арктических территориях [12, с. 21]. При этом, как показывает компаративный анализ российской нормативно-правовой системы и законодательства других «арктических» стран (Норвегии, США), законы, регламентирующие экстремальный – в т.ч. полярный – туризм в нашей стране находятся в недоработанном и несовершенном состоянии, а многие важные положения, отражающие уникальную специфику полярного туризма, отсутствуют в принципе.

Многие из существующих подзаконных актов также не содержат чётких формулировок о туристической активности и иной деятельности в Арктике, и порой противоречат друг другу [13, с. 54]. В данной связи современные российские ученые-правоведы предлагают, во-первых, кодифицировать разрозненные нормативно-правовые акты в единый Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Арктике», а во-вторых – подробно описать специфику и условия полярного туризма – особенно по части страхования, медицинской помощи, экстремальных ситуаций. Требуется учесть возможный негативный эффект, оказываемый человеком на экосистему Арктики и

установить требования к охране образа жизни и культуры коренных народов, проживающих в местах, которые могут потенциально стать новыми туристическими дестинациями.

Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам:

1) В условиях сокращения туристических потоков «извне» особую важность приобретают вопросы стимулирования внутреннего туризма – в том числе посредством законодательных инструментов. При этом российское законодательство, регламентирующее внутренний туризм, не всегда отвечает актуальным требованиям отрасли.

2) Современный туризм – комплексный социально-экономический феномен, с присущим ему видовым многообразием. Практически каждый год возникает новый вид туризма, что требует адекватного правового регулирования, учитывающего особенности конкретных целей, задач и типов туризма.

3) Требуется унифицировать понятийный аппарат в части определения туризма, изъять некорректную и устаревшую терминологию; законодательно зафиксировать подробную классифика-

цию видов туризма, включая инновационные, описать каждый из типов туризма. На основании классификаций и описаний нужно выработать отраслевые сегменты нормативной правовой базы по каждому из выделенных видов туризма.

4) Одно из немногих направлений внутреннего туризма, которые действительно находятся в фокусе внимания законодателей и чиновников, выступает сельский туризм. В области агротуризма формируется современная законодательная основа, соответствующая передовым мировым практикам.

5) Кибертуризм, напротив, находится на периферии внимания органов власти, турагентов, туроператоров и самих туристов. В законодательном массиве этот вид туризма также не обозначен. Законодатель видит в туризме исключительно «физическое» путешествие.

6) Следует выработать нормативные положения, регламентирующие полярный туризм. При написании законов и подзаконных актов требуется учитывать специфические климатические и природные условия, присущих полярным областям.

Список источников

1. Афанасьевская, А. В. Правовое регулирование деятельности хостелов в РФ / А. В. Афанасьевская // Научные известия. – 2022. – №29. – С. 255-258.
2. Блинова, Ю. В. Туризм: понятие и цели по российскому законодательству / Ю. В. Блинова // Вестник УЮИ. – 2022. – №1 (95). – С. 31-36.
3. Гулиева, С. Ч. Теория и практика организации социального туризма / С. Ч. Гулиева // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – №5-1. – С. 163-165.
4. Завьялова, С. В. Создание благоприятных условий для развития туризма в камчатском крае: состояние и перспективы правового регулирования (часть 1) / С. В. Завьялова, Е. А. Кормочи // Теория и практика общественного развития. – 2021. – №9 (163). – С. 57-63.
5. Захер, Н. Основные принципы управления экскурсионными объектами, государственное регулирование туристической сферы для поддержания их деятельности в условиях кризисов / Н. Захер // Инновации и инвестиции. – 2023. – №2. – С. 191-195.
6. Карасева, Г. Ю. Сельские гостевые дома в контексте развивающегося законодательства в области сельского туризма / Г. Ю. Карасева // Российские регионы: взгляд в будущее. – 2021. – №2. – С. 54-68.
7. Лебедева, С. А. Подходы к пониманию религиозного туризма: туризм или паломничество? / С. А. Лебедева // Скиф. – 2020. – №6 (46). – С. 326-329.
8. Магомедов, М. Ш. Проблемы правового регулирования российского туризма / М. Ш. Магомедов // Вестник магистратуры. – 2020. – №2-5 (101). – С. 52-53.
9. Писаревский, Е. Л. Предложения Федерального агентства по туризму к концепции проекта федерального закона «О туризме и туристской деятельности в Российской Федерации» / Е. Л. Писаревский // Туризм: право и экономика. – 2013. – № 2. – С. 28–32.

10. Рибокене, Е. В. Оценка форм и принципов государственного регулирования туристской сферы / Е. В. Рибокене // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2017. – №4 (23). – С. 82-90.
11. Савичев, А. Ю. К вопросу о законодательном закреплении классификации видов туризма / А. Ю. Савичев // Право и политика. – 2021. – №4. – С.63-72.
12. Цветкова, Ю. С. Проблемы и перспективы развития российского законодательства, регламентирующего полярный туризм / Ю. С. Цветкова // Океанский менеджмент. – 2022. – №4 (18). – С. 20-21.
13. Чернушкин, И. А. Сравнительный анализ российского и норвежского законодательств в регулировании отношений арктического туризма / И. А. Чернушкин // Океанский менеджмент. – 2019. – №1 (4). – С. 53-

References

1. Afanasyevskaya, A.V. (2022). Pravovoe regulirovanie deyatel'nosti khostelov v RF [Legal regulation of hostels in the Russian Federation]. *Nauchnye izvestiya [Scientific news]*, 29, 255-258. (In Russ.).
2. Blinova, Yu. V. (2022). Turizm: ponyatie i tseli po rossiiskomu zakonodatel'stvu [Tourism: the concept and goals of Russian legislation]. *Vestnik UYul [Bulletin of the UYUI]*, 1 (95), 31-36. (In Russ.).
3. Guliyeva, S. Ch. (2021). Teoriya i praktika organizatsii sotsial'nogo turizma [Theory and practice of the organization of social tourism]. *Ekonomika i biz-nes: teoriya i praktika [Economics and Business: theory and practice]*, 5-1, 163-165. (In Russ.).
4. Zavyalova, S. V., Kormochi, E. A. (2021). Sozdanie blagopriyatnykh uslovii dlya razvitiya turizma v kamchatskom krae: sostoyanie i perspektivy pravovogo regulirovaniya (chast' 1) [Creation of favorable conditions for the development of tourism in the Kamchatka Territory: the state and prospects of legal regulation (part 1)]. *Teoriya i praktika obshchestven-nogo razvitiya [Theory and practice of social development]*, 9 (163), 57-63. (In Russ.).
5. Sacher, N. (2023). Osnovnye printsipy upravleniya ekskursionnymi ob"ektami, gosudarstvennoe regulirovanie turisticheskoi sfery dlya podderzhaniya ikh deyatel'nosti v usloviyakh krizisov [Basic principles of management of excursion facilities, state regulation of the tourism sector to support their activities in crisis conditions]. *Innovatsii i investitsii [Innovations and investments]*, 2, 191-195. (In Russ.).
6. Karaseva, G. Y. (2021). Sel'skie gostevye doma v kontekste razvivayushchegosya zakonodatel'stva v oblasti sel'skogo turizma [Rural guest houses in the context of developing legislation in the field of rural tourism]. *Rossiiskie regiony: vzglyad v budushchee [Russian regions: a look into the future]*, 2, 54-68. (In Russ.).
7. Lebedeva, S. A. (2020). Podkhody k ponimaniyu religioznogo turizma: turizm ili palomничество? [Approaches to understanding religious tourism: tourism or pilgrimage?]. *Skif*, 6 (46), 326-329. (In Russ.).
8. Magomedov, M. S. (2020). Problemy pravovogo regulirovaniya rossiiskogo turizma [Problems of legal regulation of Russian tourism]. *Vestnik magistratury [Bulletin of magistracy]*, 2-5 (101), 52-53. (In Russ.).
9. Pisarevsky, E. L. (2013). Predlozheniya Federal'nogo agentstva po turizmu k kontseptsii proekta federal'nogo zakona «O turizme i turistской deyatel'nosti v Rossiiskoi Federatsii [Proposals of the Federal Agency for Tourism to the concept of the draft federal law "On Tourism and tourist activity in the Russian Federation]. *Turizm: pravo i ekonomika [Tourism: Law and Economics]*, 2, 28-32. (In Russ.).
10. Ribokene, E. V. (2017). Otsenka form i printsipov gosudarstvennogo regulirovaniya turistskoi sfery [Assessment of forms and principles of state regulation of the tourism sector]. *Vestnik Moskovskogo universiteta imeni S. Yu. Vitte. Seriya 1: Ekonomika i upravlenie [Bulletin of the Vitte Moscow University. Series 1: Economics and Management]*, 4 (23), 82-90. (In Russ.).
11. Savichev, A. Yu. (2021). K voprosu o zakonodatel'nom zakreplenii klassifikatsii vidov turizma [On the issue of legislative consolidation of the classification of types of tourism]. *Pravo i politika [Law and politics]*, 4, 63-72. (In Russ.).
12. Tsvetkova, Y. S. (2022). Problemy i perspektivy razvitiya rossiiskogo zakonodatel'stva, reglamentiruyushchego polyarnyi turizm [Problems and prospects of development of Russian legislation regulating polar tourism]. *Okeanskii menedzhment [Ocean Management]*, 4 (18), 20-21. (In Russ.).
13. Chernushkin, I. A. (2019). Comparative analysis of Russian and Norwegian legislation in regulating relations of Arctic tourism. *Okeanskii menedzhment [Ocean Management]*, 1 (4), 53. (In Russ.).